

SURUNKALI ESHAKEMI, URTIKARIYA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNI DAVOLASHDA ANTIGISTAMIN DORI VOSITALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Rahimova D.O.

Rahimov B.S.

Jurayeva N.D.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: rahimovadilorom644@gmail.com +998936208998

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184758>

Dolzarbligi: Eshakemi, urtikariya — teri kasalligi, asosan allergik kelib chiqishli dermatit bo'lib, qichitqi o'tdan kuyishda kuzatiladigan qavarchiqlarga o'xshash kuchli qichiydigan, yassi ko'tarilib turuvchi och pushti qavarchiqlar hosil bo'lishi bilan xarakterlanadi. Eshakemi kasalligi rivojlanishidagi yetakchi mexanizm - bu reagin shikastlanish mexanizmi. Allergen sifatida dori-darmonlar (antibiotiklar, rentgen-kontrast moddalar va boshqalar), zardoblar, gamma-globulinlar, bakterial polisaxaridlar, oziq-ovqat mahsulotlari, insekt allergenlar ko'p uchraydi. Eshakemining surunkali kechishida chuqurroq tekshiruvlar o'tkazish, xususan kasallikning batafsil tarixi, qon, peshob va axlat tahlili, ba'zan esa rentgenologik tekshiruvlar ham kerak bo'ladi. Eshakemida sovuq kompresslar, qichishni kamaytiradigan losyonlar, antigistaminlar yordam beradi-bu kasallikni asosiy davolash usuli hisoblanadi.

Eshakemi o'tkir va surunkali turlarga bo'linadi. Surunkali turida o'z-o'zidan paydo bo'ladigan toshmalarni simptomatik davolashda dastlab ikkinchi avlod antigistaminlarini buyurishni o'z ichiga oladi, bu patogenetik va ko'plab klinik tadqiqotlar natijalari bilan tasdiqlangan sutkalik dozani ko'rsatilganidan 4 baravarga oshirish mumkin.

Tadqiqotning maqsadi: Surunkali eshakemi, urtikariya kasalligini ikkinchi avlod H1-GB (H1-gistamin blokatorlari) ning yuqori dozalari bilan davolash samaradorligini o'rganish.

Usul va uslublar: Tadqiqot davomida 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan 30 nafar bemor levotsetirizin bilan davolandi. Davolash preparatning odatdagi terapevtik dozalari bilan boshlandi - 5 mg, so'ngra terapiya samarasi etarli bo'lmaganligi sababli, dozani kuniga 10-20 mg gacha oshirildi.

Natijalar: Faqat 5 nafar bemorda levotsetirizin 5 mg qabul qilinganda bemorning ahvoli sezilarli yaxshilangan va simptomlar yo'qolishi kuzatilgan. Boshqa bemorlarda kasallikni nazorat qilish kuniga 10-20 mg dozada erishilgan. Sakkizta bemor uchun davo choralari samarasiz bo'lgan. Shunday qilib, tadqiqot levocetirizinning individual dozalari surunkali eshakemi, urtikariya bilan kasallangan bemorlarning ko'pchiligida ijobiy terapevtik samarani ko'rsatdi.

Xulosalar: Surunkali eshakemi, urtikariyada levotsetirizinning individual dozalarini oshirish yaxshi terapevtik natijalarga ega bo'lgan bemorlar sonining ko'payishiga olib keladi, bu ularning hayot sifatini yaxshilashini va istalmagan nojo'ya ta'sirlarsiz kasalliklarni ishonchli nazorat qilishni ta'minlaydi. Levocetirizin dozasi 4 baravar oshirish, odatda, kasallikning turli og'irligi bo'lgan bemorlarning ko'pchiligida kasallikning simptomlarini kamaytiradi va bemorlarning faqat to'rtdan birida standart sutkalik dozalar bilan davolash yaxshi terapevtik natijalarga olib keldi.

References:

1. Muraro A, Worm M., Alviani C. et al. EAACI guidelines: Anaphylaxis (2021 update). Allergy. 2022.